

Máster de Fonética y Fonología Posgrado en Estudios Fónicos
CSIC-UIMP
Año académico de defensa del trabajo 2013-2014

TEORÍA NO LINEAL DE LA FUENTE Y EL FILTRO EN LA VOZ CANTADA:

**Estudio de los ajustes biomecánicos de los músculos tiroaritenoides
como consecuencia del movimiento lingual.**

Trabajo realizado por: Pilar Lirio

Tutorizado por: Pedro Gómez Vilda

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS	3
ÍNDICE DE TABLAS	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT.....	4
INTRODUCCIÓN	5
1. Propósito del trabajo	5
2. Preguntas de investigación	6
3. Aportación del tema para la comunidad científica	6
4. Estructura del trabajo	7
ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	7
1. La voz cantada.....	7
1.1 Apertura mandibular, F_0 y formantes	8
1.2 Inteligibilidad.....	11
1.3 Posición lingual.....	12
2. Teoría no-lineal de la fuente y el filtro.....	14
3. Los pliegues vocales	16
3.1 Anatomía e histología	16
3.2 Fisiología y biomecánica	18
3.3 Parámetros biomecánicos.....	20
3.3.1 Onda mucosa	20
3.3.2 Masa.....	22
3.3.3 Tensión	23
3.3.4 Pérdidas.....	23
3.3.5 Frecuencia fundamental	24
3.3.6 Parámetros clásicos: Jitter, shimmer y HNR	26
4. Lengua.....	27
4.1 Anatomía.....	27
4.2 Biomecánica	27
4.3 Articulación	29
METODOLOGÍA	31
1. Corpus	32
2. Datos Técnicos	33

3. Validación de Datos.....	34
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.....	35
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN	40
CONCLUSIONES	42
BIBLIOGRAFÍA	44
ANEXO I	50
ANEXO II.....	54
ANEXO III.....	56
ANEXO IV	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Representación de un teclado de piano con equivalencia de frecuencia de las notas en Hertzios.....	9
Figura 2	Resonancia magnética de la vocal /a/ en voz hablada.....	13
Figura 3	Vocal “a” en voz cantada.....	14
Figura 4	Relación lineal fuente-filtro.....	15
Figura 5	Relación no lineal fuente-filtro.....	15
Figura 6	Las cinco capas que componen los pliegues vocales.....	17
Figura 7	Capas del pliegue vocal según su composición histológica.....	18
Figura 8	Medidas del cuerpo y la cubierta del pliegue vocal.....	20
Figura 9	El ciclo fonatorio.....	21
Figura 10	Representación de la onda mucosa en voz modal y falsete.....	21
Figura 11	Videoquimografía de los pliegues vocales en fonación modal y en falsete en voz femenina cantada.....	22
Figura 12	Músculo hiogloso.....	29
Figura 13	Direcciones que la lengua puede tomar y oclusiones que puede provocar.....	30
Figura 14	Representación de las posiciones de la lengua asociadas a los movimientos de sus músculos.....	31
Figura 15	Representación de la vocal “a”.....	31
Figura 16	Vocal “a”, corte coronal y sagital y modelización de la superficie de la lengua.....	32
Figura 17	Vocal “i”, corte coronal y sagital y modelización de la superficie de la lengua.....	33
Figura 18	Gráficos de dispersión del <i>pitch</i> para voz masculina y femenina...	37
Figura 19	Gráficos de dispersión para la masa de la cubierta en voz masculina y femenina.....	38
Figura 20	Gráficos de dispersión para la tensión del cuerpo en voz masculina y femenina.....	39
Figura 21	Medidas de F_1 y F_2 para los distintos gestos en voz masculina.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Medias de F_1 y F_2 para la vocal “a” castellana.....	11
Tabla 2	Campos de dispersión de F_1 y F_2 para la vocal “a” castellana.....	12
Tabla 3	Fórmula matemática de la frecuencia fundamental.....	25
Tabla 4	Test de normalidad para ambas voces.....	36

RESUMEN

La voz cantada implica un alto nivel de dominio de la estructura laríngea con el fin de alcanzar notas extremas, tanto graves como agudas, y del sistema articulatorio para que la fonética sea inteligible. Sin embargo, ambos sistemas no son independientes. La teoría no lineal de la fuente y el filtro establece que el movimiento de un articulador tiene influencia sobre estructura laríngea. El presente estudio analiza el comportamiento biomecánico de cada uno de las secciones de que se componen los pliegues vocales en relación a la frecuencia fundamental, su masa y su tensión en voz masculina y femenina. Dicho comportamiento se relaciona con la posición de la lengua que adopta dos posturas articulatorias, una más relajada y otra más tensa. Los distintos gestos tienen consecuencias en el cuerpo y la cubierta de los pliegues, constatables mediante una serie de medidas biométricas. Los análisis estadísticos muestran que la tensión de la lengua supone el aumento en Hertzios de la frecuencia fundamental así como la disminución en la tensión de la cubierta de los pliegues vocales lo que implica para el cantante una mayor facilidad para cantar en zona aguda y un menor riesgo de sufrir patologías vocales.

ABSTRACT

Singing voice demands a high level of skill. The laryngeal system has to provide extreme pitch to the singer, low and high notes and the articulatory system must achieve phonetic intelligibility. However, both systems don't work in an independent way. The Nonlinear source-filter theory establishes that the movement of an articulator has influence on the laryngeal structure. The present work analyze the biomechanical behavior of each of the vocal folds sections related to fundamental frequency, mass and tension for a male and a female voice. They have been asked to hold the tongue position in two articulatory ways: a relaxed posture, gesture 1 and a tense posture, gesture 2. The gestures have different effects on the body and the cover of the vocal folds that are verifiable through a series of biometric measurements. Statistical analyzes show that the tongue tension produces an increase of fundamental frequency and a decrease in the vocal fold cover tension. This implies that the singer can sing high notes more easily and a decreased risk of suffering voice disorders.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la voz cantada implica un duro entrenamiento orientado a conseguir dominar frecuencias fundamentales extremas, tanto muy agudas como muy graves, distintos tipos de cualidad de voz, como en el caso del canto rock, que la producción sea saludable, que no origine patologías y que, además, el mensaje cantado sea inteligible. Tradicionalmente, el profesor de canto trabaja sobre elementos fisiológicos, articuladores principalmente, para conseguir los objetivos mencionados y reajusta los ejercicios de entrenamiento según los cambios percibidos en la voz del alumno. La herramienta de entrenamiento para la voz cantada consiste en la continua repetición de vocalizaciones, pequeñas melodías a diferentes alturas tonales con contenido generalmente fonético, dependiendo del objetivo que se desee conseguir. La apertura mandibular, la posición de la lengua y el movimiento de los labios son los elementos fisiológicos de los que el cantante se sirve para conjugar la frecuencia fundamental con la inteligibilidad fonética y que el conjunto resulte vocalmente saludable. La primera tarea a realizar por el cantante es compleja, el cambio de los patrones articulatorios a los que está habituado, que son los del habla, y la adquisición de los más adecuados para la voz cantada. La segunda tarea consiste en la automatización de dichos patrones.

1. Propósito del trabajo

En 1960, Fant propone un modelo de relación lineal entre la fuente del sonido, la fonación, y el filtro, los órganos de articulación. Esto quiere decir que la señal acústica emitida por un ser humano resulta de una combinación de una fuente de energía sonora modulada por un filtro determinado por la forma del tracto supralaríngeo y que la relación entre ambos, es independiente. Sin embargo, más adelante, se demuestra la existencia de interacción entre fuente y filtro dando lugar a la teoría no lineal entre fuente y filtro (Titze, 2008). Debido a la cantidad de factores que pueden estar implicados y el gran número de interacciones a las que pueden dar lugar, la investigación en este campo se vuelve compleja y multidimensional. Estudiar en profundidad de qué manera interactúa cada músculo articulador con cada músculo fonatorio es una ardua tarea que aún queda por hacer.

El presente trabajo analiza los ajustes biomecánicos de los pliegues vocales vinculados a dos posiciones articulatorias de la lengua. A los informantes, un hombre y una mujer, se les ha pedido que ejecuten una tarea que consiste en realizar una vocalización sobre una “a” castellana con apertura estable considerada la tradicional del canto clásico y con dos posiciones diferentes de lengua, la primera en posición, gesto 1, de reposo sobre la mandíbula inferior, parecido a lo que sería la pronunciación estándar y la segunda, gesto 2, con la lengua elevada, tocando los laterales los molares superiores. Las dos posiciones articulatorias comportan un distinto grado de tensión en la lengua puesto que este órgano ha de corregir el contenido formántico para que en ambos casos se perciba la vocal “a”. Mediante filtrado inverso, se ha procedido a extraer las medidas biométricas glóticas tanto para un tipo de producción como para otro y a realizar la comparación primeramente entre ambos movimientos y, después, entre ambos géneros. Se ha procurado que la apertura mandibular sea lo más estable posible para descartar posible interacción de este órgano de articulación y que la frecuencia fundamental no sea libre sino que esté sometida a lo establecido en las vocalizaciones, de esta manera, los posibles cambios en la frecuencia fundamental no serán debidos más que a causas biomecánicas.

2. Preguntas de investigación

La hipótesis de que parte este trabajo es que la biomecánica de los pliegues vocales se ve alterada por el movimiento de la lengua y su tensión asociada, pero no en su conjunto, sino que pliegue y cubierta pueden comportarse de manera diferente e, incluso, completamente opuesta.

3. Aportación del tema para la comunidad científica

El objeto del estudio tiene interés, principalmente, para la rehabilitación vocal. La forma en que el movimiento y la tensión lingual puedan influir en parámetros de tensión de los pliegues vocales puede dar pistas para nuevos ejercicios tanto para educar voces profesionales como para rehabilitar patologías.

Por otro lado, desde el punto de vista de la fonética, el estudio del tono intrínseco de las vocales también puede verse beneficiado por las aportaciones de este trabajo.

Finalmente, en cuanto a las modelizaciones y síntesis de voz, puede ser un parámetro más a tener en cuenta.

4. Estructura del trabajo

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en el apartado 2 se describe el estado de la cuestión y se definen los conceptos teóricos que sirven de base al presente estudio, en el apartado 3 se detallan todos los aspectos metodológicos y en el apartado 4 se presentan los análisis derivados de los datos extraídos y se exponen los resultados estadísticos, el apartado 5 ofrece posibles líneas de investigación futuras que se desprenden del trabajo y, en el apartado 6, se reflejan las conclusiones. Por último, en los anexos aparecen los datos detallados, tanto el resto de medidas biométricas que no forman parte del presente estudio pero que se han considerado interesantes como los gráficos de dispersión de dichas medidas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. La voz cantada

La voz cantada, sobre todo la clásica, supone un equilibrio fonatorio muy exigente en el que todo el sistema se pone a disposición de la frecuencia fundamental ya que se alcanzan notas muy agudas que resultan espectaculares. El cantante ha de conseguir, además, una suficiente potencia sonora como para que el sonido llegue sin problemas a las últimas filas de un teatro sin perder un ápice de la calidad y belleza vocal que caracteriza este estilo de canto. Por si todo esto no fuera suficiente exigencia, la inteligibilidad debe ser la adecuada para garantizar la comprensión del texto por parte del público. Esto implica el dominio de distintos sistemas fonéticos, pues el cantante clásico ha de ser capaz de cantar en varias lenguas. Y todo ello debe ser ejecutado de una manera que asegure salud vocal del cantante para que disfrute de su arte durante años sin padecer patología vocal alguna.

El profesor de canto es la persona encargada de guiar al estudiante de canto en la búsqueda, consecución y perfeccionamiento de todos estos elementos que se consiguen mediante repeticiones de vocalizaciones de distinto diseño con el fin de entrenar el

sistema articulador para realizar los ajustes requeridos. La llamada “Escuela Italiana” es el sistema de enseñanza más extendido tradicionalmente para aprender a cantar ópera debido a que el lugar de nacimiento de dicho género fue Italia. El conjunto de actuaciones articulatorias de la “Escuela Italiana” se basan, sobre todo, en las sensaciones del cantante. Así podemos encontrar instrucciones como: “aperto, ma coperto”, “si canta come si parla”, “chi sa respirare, sa cantare”, “gola aperta”, “vomitare la voce”, “chi pronuncia bene, canta bene” etc. (Miller, 1977).

1.1 Apertura mandibular, F_0 y formantes

Los pliegues vocales al vibrar, producen un sonido, una onda compleja, que se compone de la suma de varias ondas simples. La onda de frecuencia más grave de entre todas las simples, es la frecuencia fundamental o F_0 , es el número de veces por segundo que vibran los pliegues vocales (Laver, 1994: 450) o las veces que esta onda compleja se repite por segundo (Johnson, 2012: 25).

En música, a la frecuencia fundamental se le llama “tono”. Cada tono tiene una frecuencia fundamental determinada y doce tonos forman una octava, otra medida musical. La figura que sigue a continuación, es la representación de las notas de un piano con sus equivalentes en Hertzios. La nota *do* central del piano (“Middle C”)¹ equivale a 261 Hz, la siguiente nota *do* (C5) equivale a 523 Hz. El intervalo que va entre el *do* central (C4) y el siguiente *do* (C5), es una octava. Las octavas son la distancia entre notas iguales o letras iguales. Así pues, dos octavas y media, implica un intervalo de entre 800 a 900 Hz de diferencia.

¹ Las notas musicales en notación latina son silábicas: do, re, mi, fa, sol, la, si. En notación inglesa corresponden a las primeras letras del alfabeto y van seguidas de un número, correspondiente al número de octava.

Figura 1: Representación de un teclado de piano con las equivalencias de la frecuencia de las notas en Hertzios. (Adaptado de Kreiman y Sidtis, 2011)

Desde el punto de vista del canto clásico, un cantante debería tener, al menos, dos octavas o dos octavas y media de extensión vocal, lo que requiere gran dominio de la coordinación entre tensión, masa y longitud de pliegues vocales, factores de los que dependen los cambios de la frecuencia fundamental.

Los formantes son las cualidades acústicas aportadas por las cavidades del tracto vocal, que modifican el sonido de la fuente y que caracterizan el timbre de cada sonido, vocal o consonante (Gil, 2007). En concreto F_1 , el primer formante, es particularmente sensible a las modificaciones de la mandíbula, es decir, el movimiento de apertura o cierre de la mandíbula contribuye a alterar el contenido frecuencial de F_1 .

Una de las primeras imágenes en las que cualquier persona piensa al imaginarse a alguien cantando, es la exagerada apertura de la cavidad bucal, máxime si se trata de un cantante de ópera. De hecho, la apertura mandibular es uno de los primeros elementos que el estudiante debe aprender a dominar. Así pues es lógico pensar que esta postura característica del canto pueda entrar en conflicto de alguna manera tanto por la frecuencia fundamental como por la tendencia a conservar F_1 . Pero, ¿realmente es necesaria la apertura mandibular para cantar?

En el siglo IX, el maestro Ziryab, creador de la primera escuela de enseñanza musical en la Córdoba Omeya, ordena a los alumnos que no pueden abrir bien la mandíbula, que lleven día y noche una pieza de madera entre los dientes de al menos tres dedos de anchura para ir adquiriendo ese hábito como relata el historiador Al-Makkari en el siglo

XVII (Al-Makkari, en traducción de Gayangos, 1840; Lane-Poole y Gilman, 1896; Ribera, 1927;). Más tarde, en el siglo XVII, Pier Francesco Tosi, cantante *castrato* italiano, publica un tratado dirigido a los maestros de canto sobre cómo enseñar a sus estudiantes. En dicho tratado, se hace hincapié en la necesidad de apertura mandibular, a pesar de la mayoría de los estudiantes “muestran vergüenza por hacerlo”. Es, además, necesario ser meticuloso con la dicción para “evitar la confusión en las vocales” que puede ocasionar que el público no entienda el texto de lo que se canta (Tosi, 1723). Es decir, históricamente, ya existen documentos escritos que reflejan distintos procedimientos técnicos para conseguir la ansiada apertura.

A mitad del siglo XX, los investigadores comienzan a preguntarse por qué el entrenamiento del canto conlleva siempre el trabajo sobre la apertura de la cavidad bucal. En 1967, William Vennard analiza a cantantes con la ayuda de rayos-x y aunque comprueba que la mandíbula permanece abierta, aún no es capaz de dar una razón sobre por qué se utiliza esta posición y qué influencia tiene esa postura en la acústica de la voz cantada. Sundberg, poco después, reconoce que una persona puede hablar claramente aunque mantenga la apertura mandibular constante, el único papel que atribuye al hecho de descender la mandíbula es el actuar como una herramienta eficiente para cambiar el primer formante de la voz (Sundberg, 1977) y es la lengua la que procede como órgano articulador compensatorio para la inteligibilidad de la vocal.

Durante los siguientes veinte años, se constata el hecho de que el cantante de estilo clásico abre la cavidad bucal al cantar y, aunque todavía no se descubre la finalidad de este mecanismo, se observa que sucede a medida que aumenta la frecuencia fundamental, lo que hace sospechar que existe un rechazo por parte del cantante a que F_0 sobrepase frecuentemente a F_1 (Johansson, Sundberg y Wilbrand, 1985; Sundberg y Skoog, 1997). Kreiman (2011) verifica que este hecho se produce en voces femeninas.

Parece existir, entonces, una relación entre la frecuencia fundamental, que es resultado de la vibración de los pliegues vocales, y el primer formante, producto de los movimientos de la mandíbula. Y así, nuevas investigaciones comprueban que existe un mecanismo de interacción entre F_0 y F_1 y que el objetivo es mejorar la eficacia de los pliegues vocales para así aumentar la energía acústica de la voz. De esta manera, se

puede incrementar la amplitud de la vibración hasta el doble y el sonido radiado hasta 10 dB. Sin embargo, cuando F_0 sobrepasa a F_1 , es decir, la mandíbula se cierra, esta positiva interacción desaparece (Titze, 2001; Titze, 2004; Rossing, 2007).

1.2 Inteligibilidad

Las frecuencias de los dos primeros formantes, en el caso del español europeo estándar, determinan la correcta percepción de las vocales. Mientras que la frecuencia formántica no se aparte más de un 10% de los valores considerados correctos, la palabra será inteligible (Batalla y Nieto, 1999). Los formantes más agudos no tienen un papel relevante para la distinción entre vocales (Lieberman, 1988). Sin embargo, Quilis (1981) considera que la identificación de las vocales no depende de la frecuencia absoluta de los formantes, sino de la frecuencia relativa, es decir, la distancia entre ellos. Eso explica que, a pesar de la divergencia formántica entre voces de hombres, mujeres y niños, la inteligibilidad no se vea comprometida. Celdrán (1995), calcula la media de los dos primeros formantes de las vocales castellanas en voces masculinas y femeninas. En el caso de la “a”, el F_1 para voz masculina es de 699 Hz y para voz femenina 886 Hz. El F_2 para voz masculina es de 1471 Hz mientras que para voz femenina es de 1712 Hz. Sin embargo, también establece un mínimo y un máximo para cada formante que delimitan el campo de inteligibilidad o campo de dispersión vocálica.

MEDIAS DE F_1 y F_2 DE LA “a” CASTELLANA				
	VOZ MASCULINA		VOZ FEMENINA	
	F_1	F_2	F_1	F_2
Media	699 Hz	1471 Hz	886 Hz	1712 Hz
SD	83	84	90	92
Mínimo	571	1296	640	1503
Máximo	1002	1642	1088	1918

Tabla 1: Medias de F_1 y F_2 para la vocal “a” castellana. (Adaptado de Celdrán, 1995)

En cuanto a los campos de dispersión de las vocales del castellano, en la siguiente tabla se puede observar que el F_1 de la vocal “a” se encuentra entre 800Hz y 1000Hz. En cuanto al F_2 , lo podemos encontrar entre 1000Hz y 1800Hz. Siempre que un sonido se encuentre dentro de esos campos de dispersión, la vocal es reconocible por oyentes de habla castellana.

CAMPOS DE DISPERSIÓN DE LA “a” CASTELLANA		
	F_1	F_2
Límite inferior	800	1000
Límite superior	1000	1800
Zona 80%	915	1500

Tabla 2: Campos de dispersión de F_1 y F_2 para la vocal “a” castellana. (Adaptado de Romero, 1988).

Uno de los mayores retos de un cantante es hacer inteligibles los textos que canta, es decir, el contenido fonético de los mismos puesto que el prosódico es proporcionado por el compositor. Si el primer y segundo formante de la vocal cantada se encuentran dentro del campo de dispersión, no existen problemas de comprensión. Pero la voz cantada puede llegar a producir frecuencias fundamentales de más de 500 Hz para voz masculina y de más de 1000 Hz para voces femeninas. Así pues, es lógico deducir que las voces femeninas tendrán muchos más problemas de inteligibilidad a altas frecuencias por la tendencia a que F_1 sea siempre superior a F_0 . En el caso de la “a” castellana, si sobrepasa los 1000 Hz. de frecuencia fundamental, la vocal deja de ser reconocible. El cantante debe entrenar con el fin de reducir la ininteligibilidad mediante el uso compensatorio del resto de articuladores.

1.3 Posición lingual

La lengua es uno de los más importantes articuladores que el cantante debe entrenar puesto que como observa Sundberg (1977) la lengua actúa como órgano articulador compensatorio para la inteligibilidad de la vocal.

No existen ejercicios específicos para la posición lingual en la Escuela Italiana como los que sí existen para la mandíbula, pero eso no quiere decir que la lengua no se trabaje aunque sea de modo indirecto, a través de los ejercicios con vocales. Lo que se persigue es cambiar el timbre vocal a través de modificaciones en la posición de la lengua y que esa posición lingual perdure a pesar de que la pronunciación resulte ser un elemento desestabilizador (Vennard 1967). Tradicionalmente se suele emplear la comparación o la imitación de procesos fisiológicos naturales como el bostezo para ajustar la posición de los articuladores en cuestión aunque a menudo se olvide que no es posible bostezar sin la tensión del conjunto de la mandíbula y la lengua y de la musculatura del cuello que sirven de sostén a la laringe. De hecho, la lengua se retrae completamente y con una simple exploración manual de la zona sublingual se hace evidente toda esa tensión. Así pues, el bostezo no es la forma más adecuada de conseguir la posición de la voz cantada (Miller, 1996).

La siguiente figura refleja la postura articularia de la vocal /a/ para el habla capturada mediante resonancia magnética.

Figura 2: Resonancia magnética de la vocal /a/ en voz hablada. (Adaptado de Imatges de ressonància magnética)²

La siguiente imagen es una captura de pantalla de un vídeo producido por la Southern California University. Se trata de una estudiante de canto clásico, grabada mientras

² Imatges de ressonància magnètic]. Laboratori de Fonètica, Universitat de Girona. <http://web.udg.edu/labfon/imatge.htm>

canta algunas piezas y vocaliza. La vocal, vuelve a ser la /a/ con una frecuencia fundamental muy elevada.

Figura 3: Vocal /a/ en voz cantada. (Capturas de vídeo de Speech Production and Articulation Knowledge Group)³

Se pueden observar diferencias entre ambas posiciones, sobre todo en cuanto a la retracción de la punta y del cuerpo. No puede hablarse, pues, de posición aplanada en la mandíbula inferior como podría darse en el caso del bostezo o de relajación de lengua.

2. Teoría no-lineal de la fuente y el filtro

En un sistema lineal el comportamiento final es igual a la suma de los comportamientos de sus componentes, por ello es posible realizar predicciones sobre los resultados a obtener. Es decir, el tracto vocal sólo es una estructura que funciona como filtro y modula la onda emitida por los pliegues vocales. No existe interacción de dicho filtro sobre la fuente.

³ Speech Production and Articulation Knowledge Group, University of Southern California: “The Diva and the Emcee”
<http://sail.usc.edu/span/>

Figura 4: Relación lineal fuente-filtro. (Guzmán, 2010)

La teoría no lineal, en cambio, propone que el tracto vocal, además de funcionar como filtro para el sonido producido por la fuente, actúa sobre la fuente, modificando los patrones vibratorios de los pliegues vocales. En este sentido, es muy mal predictor de comportamientos futuros.

Figura 5: Relación no lineal fuente-filtro. (Guzmán, 2010)

Los sistemas fisiológicos son, generalmente, no lineales, de hecho, la acústica del tracto vocal, afecta a los patrones de la vibración glótica (Rothenberg, 2008). Es imposible hablar de linealidad si se tienen en cuenta las fuerzas musculares, biomecánicas y aerodinámicas que se ponen en marcha cuando se comienza a fonar.

En primer lugar, la tensión y la elongación no están relacionadas en forma lineal. Cuando una cuerda vocal se elonga a incrementos iguales, la tensión que se genera no es lineal. Cuando la longitud aumenta dos veces, la tensión no aumenta dos veces, sino que cuatro veces o más. El incremento es exponencial, no lineal. Para estudiar la relación entre la tensión y la longitud de la cuerda vocal, hay un modelo establecido por Ingo Titze. Es una fórmula matemática que expresa la regulación de la frecuencia fundamental, el mecanismo fundamental en la expresión vocal. Esta fórmula expresa que la relación entre esfuerzo y deformación no es lineal. Si la tensión de la cubierta de la cuerda membranosa, al elongarse, no se incrementa más que el cuadrado de la longitud de la cuerda membranosa, no se produce un aumento de la frecuencia fundamental; es decir, la relación no es lineal. Si lo fuera, siempre iría aumentando. Por otra parte, respecto a la presión subglótica, cuanto más corta la cuerda vocal, más

rápidamente se incrementa la presión. Al observar un gráfico de las presiones, se aprecia que la pendiente es mucho mayor cuando la cuerda mide sólo 0,5 cm que cuando mide 1,2 cm. (Nieto, 2001).

Precisamente, es la no linealidad la que representa de modo mucho más fiable un fenómeno natural. La fonación es, de por sí, no lineal, demasiados factores pueden afectar a la calidad de la fonación. Los diferentes ajustes de los órganos de articulación pueden implicar variaciones en la biomecánica fonatoria debido a las conexiones existentes entre la musculatura suprahioidea y la infrahioidea. En el caso de la interacción entre la lengua y los pliegues, se puede sospechar de no linealidad entre fuente y filtro siendo nexos de unión entre ambos elementos el hueso hioides, la musculatura supraglótica y los músculos hioglosos que enlazan lengua e hioides.

3. Los pliegues vocales

Los pliegues vocales son las estructuras que permiten que, a través de su vibración, exista fonación. Son dispositivos transductores, es decir, se encargan de transformar la energía aerodinámica que les llega en energía acústica que es lo que se conoce como voz. Sin embargo, los pliegues son estructuras que se constituyen por capas y cada una de ellas, histológicamente diferentes, se comportan biomecánicamente de manera distinta.

Hasta ahora, las tareas de parametrización se han ceñido a las medidas sólo de fuente y filtro. Pero los programas específicos de filtrado inverso de la señal acústica, cada vez más sofisticados, son capaces de separar el contenido biométrico de la señal glótica restando la función de transferencia del tracto vocal y el efecto de la radiación labial. Además, son capaces de extraer medidas sobre elementos anatómicos aislados de los pliegues vocales como son el cuerpo y la cubierta aunque todavía se está construyendo la semántica para todos los parámetros que pueden extraerse de una señal glótica.

3.1 Anatomía e histología

Un pliegue vocal, también llamado cuerda vocal, es una estructura laríngea compuesta por cinco capas. En el nivel más interno se encuentra el músculo *vocalis* o tiroaritenoides y en el externo, el epitelio. La lámina propia es la parte del pliegue que

está entre músculo y epitelio y, a su vez, se subdivide en otras tres capas: la lámina superficial (también llamado espacio de Reinke), la intermedia y la profunda. Las láminas intermedia y profunda forman el ligamento vocal.

Figura 6: Las cinco capas que componen los pliegues vocales. El epitelio, las tres capas de la lámina propia: superficial, intermedia y profunda y el músculo vocal, el tiroaritenario. (Casper y Leonard, 2006)

Cada una de estas capas es, histológicamente, diferente a las demás. El epitelio es mucosa y el tiroaritenario es fibra muscular y tejido conectivo. En cuanto a la lámina propia, su división depende de los niveles de colágeno y elastina de que se compone cada capa. La superficial es la capa que menos tiene de ambas proteínas y su consistencia es similar a la gelatina. La capa intermedia contiene altos niveles de elastina mientras que la profunda tiene altos niveles de colágeno (Batalla y Nieto, 1999; Nieto, García y Algarra, 2008; Cobeta, Núñez y Fernández, 2013). La diferente composición de las capas de los pliegues vocales es lo que produce diferencias en su comportamiento biomecánico.

Figura 7: Capas del pliegue vocal según composición histológica. (Ramsheh y Kamal, 2013).

3.2 Fisiología y biomecánica

Ya desde la antigüedad, los autores han estado muy preocupados por entender la fisiología de la fonación. En el siglo II d.C., Claudio Galeno se interesa por la producción vocal. Posteriormente, Leonardo da Vinci y Andrés Vesalio en los siglos XV y XVI dejan extensos trabajos sobre laringes humanas. Numerosas teorías acerca de la mecánica de la producción vocal se han desarrollado a lo largo de los siglos, pero es en 1962 cuando el doctor Jorge Perelló formula su teoría muco-ondulatoria que explica el comportamiento ondulatorio de la mucosa de los pliegues vocales provocado por la corriente espiratoria. Esta teoría se ve completada por la propuesta de Hirano, la teoría del cuerpo-cubierta de la función laríngea, que divide los pliegues vocales en dos partes fundamentales, el cuerpo y la cubierta cuyas propiedades mecánicas pueden variar según diferentes ajustes laríngeos lo que se refleja en cambios en el modo vibratorio y, en consecuencia, en las propiedades acústicas del sonido glótico. (Hirano, 1974; González et al. 2006; García-López y Gavilán Bouzas, 2010).

La biomecánica, según definición del diccionario de la Real Academia española (2001) es la ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras y los órganos de los seres vivos. Esta disciplina aporta un importante contenido semántico

acerca del estado fisiológico de los pliegues vocales. Usando criterios biomecánicos es posible discriminar entre voz patológica y no patológica.

La composición de las capas de los pliegues repercute en la densidad y rigidez de los tejidos. La capa superficial de la lámina propia, debido a su bajo contenido en proteínas, es muy flexible. La capa intermedia es muy elástica y la profunda, con altos niveles de colágeno, no lo es tanto. El músculo es la estructura de mayor densidad y, por tanto, rigidez, de todas las que componen el pliegue vocal. Tiene propiedades contráctiles y eso le permite ajustar su rigidez y concentrar la masa (Batalla y Nieto, 1999; Nieto, García y Algarra, 2008; Cobeta, Núñez y Fernández, 2013; González Delgado, 2013).

Los diversos niveles de densidad, determinan las propiedades biomecánicas de los tejidos y sus características vibratorias. Sin embargo, la separación entre las cinco capas de los pliegues no es tan clara. Fibras de elastina se insertan en la capa profunda de la lámina propia y fibras de colágeno hacen lo mismo con el músculo vocal, extendiendo sus características biomecánicas a zonas de transición. A efectos de estudio del comportamiento biomecánico de los pliegues vocales, estas cinco capas se suelen agrupar en dos: el cuerpo y la cubierta. El cuerpo lo forman el músculo tiroaritenosoideo y la capa profunda de la lámina propia, y la cubierta la forman las láminas superficial e intermedia de la lámina propia y el epitelio (Titze, 1994).

La influencia de la biomecánica de las estructuras de los pliegues en la cualidad de la voz es continuo objeto de análisis. Hirano en 1974, sugiere que los pliegues deben ser tratados como un vibrador de doble estructura, así, la vibración de las cuerdas vocales se compone de las oscilaciones acopladas del cuerpo y la cubierta. Él mismo investiga cuatro configuraciones diferentes entre el cuerpo y la cubierta relacionándolas con otras tantas cualidades de voz y haciéndolas depender de las combinaciones de grados de tensión entre el cricotiroideo y el tiroaritenosoideo. Pero, las propiedades mecánicas de la cubierta y el ligamento vocal son reguladas de forma pasiva por la musculatura laríngea mientras que el cuerpo es controlado de forma activa por los músculos tiroaritenosideos. La tensión global, depende del acoplamiento de la cubierta al cuerpo y este varía su rigidez, principalmente, en función de la contracción del músculo tiroaritenosoideo. (Story y Titze, 1995; González Delgado, 2013).

Los pliegues vocales se estiran y se contraen longitudinalmente. Las propiedades físicas básicas de los pliegues vocales relacionadas con esas características biomecánicas son masa, rigidez y viscosidad. Los pliegues se estiran cuando se contrae el músculo cricotiroides. De manera inversa, se acortan cuando se contrae el músculo tiroarritenoideo, lo que provoca una alta concentración de masa (Cobeta, Núñez y Fernández, 2013). Esas variaciones en longitud y grosor, afectan a la concentración de la masa, la distribución de la tensión en los tejidos y la geometría de la glotis. Los cambios en el equilibrio de estos factores afectarán a la mecánica vibratoria. El patrón vibratorio de los pliegues vocales vienen determinados según la predominancia de las variables de masa, elasticidad, flujo y presión (Nieto *et al.*, 2008).

Figura 8: Medidas del cuerpo y la cubierta del pliegue vocal. (Zhang, Kreiman, Gerratt y Garellek, 2013).

3.3 Parámetros biomecánicos

3.3.1 Onda mucosa

La onda mucosa es una onda que viaja por el borde de la cuerda, de abajo hacia arriba. Su velocidad es de 0,5 a 1 m/s y para que se origine, es preciso contar con una capa superficial de lámina propia que sea suave y flexible (Batalla y Nieto, 1998). La suavidad y la flexibilidad hacen referencia a las características biomecánicas de elasticidad y viscosidad inherentes a los tejidos.

Figura 9: El ciclo fonatorio. (Consultado en <http://www.phon.ox.ac.uk>).

La amplitud es el movimiento vertical de la onda mucosa y es mayor cuanto mayor es la presión subglótica y menor la nota emitida. Eso se debe a que el movimiento de la mucosa se origina por la distribución de masas en el cuerpo, la cubierta y resto de tejidos conectados (Gómez-Vilda, 2004). Se sabe que la onda mucosa determina la calidad de la voz de tal modo que, cuando existe una patología, la cantidad de onda se ve alterada. (Fernández-Baillo *et al.*, 2008; Gómez-Vilda *et al.* 2009). La onda es visible en estroboscopia durante su vibración excepto en el falsete. Eso puede ser debido a que las altas frecuencias que alcanzan las voces en falsete, disminuye la amplitud de la onda.

Figura 10: Representación de onda mucosa en voz modal y en falsete. La figura de la izquierda corresponde a la voz modal, la onda es de mayor amplitud. La de la derecha corresponde al falsete, de menor amplitud y sin llegar a hacer contacto. (Adaptado de Deguchi, 2011)

El grado de desplazamiento de la onda mucosa con respecto a la línea media de la glotis indica que, si existe asimetría en la amplitud, existe una diferencia en las propiedades mecánicas entre ambas cuerdas vocales. (Nieto, García y Algarra, 2008).

Figura 11: Videoquimografía de los pliegues vocales en fonación modal y en falsete en voz femenina cantada. La imagen superior corresponde a lo que se denomina voz modal en el habla y la imagen inferior, falsete. Se puede observar la amplitud de la onda mucosa y la medida de contacto entre pliegues. (Adaptado de Švec *et al.*, 2008).

3.3.2 Masa

Cualquier objeto que vibra puede emitir un tono pero para eso hacen falta dos elementos que determinarán la frecuencia de vibración: la masa y la tensión. Cuando la masa aumenta, la frecuencia disminuye, son inversamente proporcionales. Cuando la tensión se incrementa, la frecuencia también lo hace, son directamente proporcionales. La base fisiopatológica del edema de Reinke consiste en un aumento de la masa de las cuerdas vocales debido al fluido acumulado, suficiente motivo para impedir fonaciones con tono agudo (Batalla y Nieto, 1999).

Sin embargo, a pesar de que la frecuencia fundamental se suele describir en términos de masa y tensión de pliegues Titze en 2011 defiende que la generalización sobre que cuerdas largas y gruesas producen un F_0 más grave porque tienen más masa, debe ser rechazada. La vibración de los pliegues vocales es un fenómeno ondulatorio en el que el tejido no se mueve uniformemente y, por tanto, tanto el centro de la masa como la masa misma, son parámetros de difícil definición. Si se quiere interpretar a qué son debidos los cambios de F_0 por alteraciones del tejido como pólipos, edemas, nódulos o deshidratación, es necesario plantearse si la masa que se añade en estos casos, ya sea fluida o sólida, agrega también tensión. Aunque la masa es inversamente proporcional a F_0 , la relación entre masa y grosor es anatómica, no funcional. Es preferible, pues evitar

el concepto de masa a favor del concepto de tensión y de densidad de tejido. (Titze, 2011).

3.3.3 Tensión

La tensión de la cuerda vocal es una variable importante en el control de la frecuencia fundamental desde un punto de vista mecánico. La capacidad para cambiar la longitud de las cuerdas por medio de la contracción de los músculos cricotiroideos permite controlar su tensión de estiramiento; este estiramiento pasivo se modula por la contracción de los músculos tiroaritenoides al oponerse al cambio en la longitud e incrementar la rigidez y masa de las cuerdas. De esta manera la tensión de las cuerdas vocales se determina por las fuerzas contráctiles de la musculatura intrínseca y las características tisulares del cuerpo, la cubierta y la estructura fibroconectiva de las cuerdas vocales. La tensión de la cubierta de las cuerdas se ve afectada por la tensión longitudinal que ejercen las estructuras adyacentes sobre ella. La fuerza contráctil interna y la tensión pasiva longitudinal determinan la tensión del cuerpo. En estado de reposo, las cuerdas pueden ser estiradas para incrementar la tensión elástica por medio de la contracción del músculo cricotiroideo. Sin embargo, cuando el músculo vocal actúa aparece una contracción isométrica que permite un cambio en la tensión muscular sin variar su longitud. Cuando se igualan las tensiones entre la cubierta y el cuerpo de las cuerdas, se crea la situación óptima para la conversión de la energía aerodinámica en acústica (Nieto, García y Algarra, 2008).

La tensión en los pliegues, se correlaciona también con la riqueza del despliegue armónico. El incremento de la tensión del cuerpo, mantiene en mejor posición de aducción a los pliegues excitando un mayor número de armónicos altos. Otros cambios acústicos derivados de este parámetro, aún son objeto de estudio (Zhang, Kreiman, Gerratt, y Garellek, 2013).

3.3.4 Pérdidas

Biomecánicamente, es interesante este parámetro puesto que se asocia a un insuficiente uso de energía y, por tanto, a un posible proceso patológico (Gómez-Vilda *et al.*, 2009). Las propiedades elásticas y viscoelásticas de los tejidos que forman los pliegues vocales son las responsables tanto de la vibración como de la pérdida de energía al convertir la energía aerodinámica en acústica. La viscosidad de los tejidos es realmente la propiedad

que determina la resistencia a la deformación tisular. Una mayor viscosidad de los tejidos de los pliegues ocasiona una mayor fricción interna con una mayor pérdida de energía en forma de calor y hace que se necesite, también, de una mayor presión subglótica para mantener las mismas características fonatorias.

Si se analiza la fuerza que se transmite desde la corriente de aire a las cuerdas vocales, esa fuerza que, en parte absorbe las cuerdas vocales, se incrementa con la mayor frecuencia y amplitud de vibración, lo que significa un importante factor de pérdida. La reducción de la pérdida puede ser posible reduciendo la fricción interna de las cuerdas vocales, es decir, reduciendo la viscoelasticidad de las mismas. No se sabe mucho acerca de las pérdidas. Quizás un cantante muy entrenado puede reducir las pérdidas de aire y tejido (Titze, 1988; Titze, 1994). La fonación ocurre cuando las pérdidas de energía mecánica dentro de la lámina propia de los pliegues son pequeñas. Eso quiere decir que la presión mínima requerida para iniciar la fonación se incrementa cuando lo hacen las pérdidas de energía de la mucosa (Ramsheh y Kamal, 2013).

Se ha demostrado que algo tan sencillo como la hidratación de las cuerdas vocales, determina una mejor calidad vocal y facilidad de producción puesto que disminuye la viscosidad. Pero ésta no es independiente de la masa y la tensión: aplicando una tensión longitudinal a la cuerda, se incrementa la viscosidad y la concentración de la masa en la cuerda, con su consiguiente engrosamiento, reduce la fricción interna por la relación inversamente proporcional entre el grosor de la capa que se desliza y la fuerza viscosa. (Nieto, García y Algarra, 2008).

3.3.5 Frecuencia fundamental

Fisiológicamente, la frecuencia fundamental corresponde a la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocálicos (Gil, 1995). En términos físicos, la frecuencia fundamental se calcula dividiendo la velocidad de la onda entre dos veces la longitud de la cuerda. Pero como la velocidad equivale a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida entre la masa de la cuerda por la longitud de la cuerda, la fórmula para calcular la frecuencia es la siguiente:

$$f_0 = \frac{\sqrt{\frac{T}{m/L}}}{2L} \quad \text{donde} \quad \left\{ \begin{array}{l} T = \text{tensión de la cuerda} \\ m = \text{masa de la cuerda} \\ L = \text{longitud de la cuerda} \end{array} \right.$$

Tabla 3: Fórmula matemática de la frecuencia fundamental. (Adaptado de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/waves/string.html#c4>)

Como se puede observar en la fórmula, en la frecuencia fundamental intervienen el grado de tensión de los pliegues vocales, su masa y su longitud. Perceptivamente, la frecuencia fundamental es lo que determina el tono o *pitch* del hablante y se mide en Hertzios. Pero la frecuencia fundamental depende, principalmente, de las características anatómicas y fisiológicas de la laringe que emite el sonido. Si la laringe es masculina, produce una frecuencia fundamental en voz hablada de los 100 Hz a los 150 Hz, la voz femenina de los 200 Hz a los 240 Hz y la frecuencia más aguda la producen las laringes infantiles (Menaldi, 2002; Hillenbrand *et al.*, 2009).

Biomecánicamente se observa la influencia de la rigidez y de la masa en el control de la frecuencia fundamental, puesto que, en general, F_0 se eleva al incrementarse la rigidez y disminuye al aumentar la masa de la cuerda vocal. La frecuencia fundamental de la vibración es, entonces, inversamente proporcional a la masa del cuerpo que vibra y directamente proporcional a su rigidez. El estiramiento longitudinal de las cuerdas que hace disminuir su masa determina la producción de sonidos agudos al aumentar F_0 (Nieto, García y Algarra, 2008). Evidentemente, en la vibración de un cuerpo con una masa determinada, sometido a una tensión específica, es imposible obviar el papel de las propiedades elásticas y viscoelásticas de dicho cuerpo (Chan, Siegmund, y Zhang, 2009).

Fisiológicamente, en las cuerdas vocales, longitud y tensión suelen variar de manera conjunta, así pues, un aumento de la longitud es la única manera de acrecentar la tensión de las fibras de las distintas capas tisulares. (Nieto, García y Algarra, 2008). La contracción de los músculos cricotiroideos determina el aumento de la tensión vocal. La

contracción de los tiroaritenoides, sin embargo, puede aumentar o disminuir la tensión de la cubierta y el cuerpo de las cuerdas y, de esta forma, afectar también a la frecuencia fundamental. De hecho, la contracción del músculo *vocalis* ocasiona un acortamiento del cuerpo de las cuerdas con lo que se ocasiona una disminución de la tensión de su cubierta y un aumento de su masa y su rigidez. Esto induce a pensar que el equilibrio de la tensión entre el cuerpo y la cubierta también afecta a la frecuencia fundamental. En altas frecuencias, cuando la actividad del cricotiroideo es alta y los patrones de vibración de las cuerdas no dependen del movimiento vibratorio de los tejidos musculares profundos, la contracción del tiroaritenoides tiende a disminuir la frecuencia fundamental (Nieto, García y Algarra, 2008; Cobeta, Núñez y Fernández, 2013).

3.3.6 Parámetros clásicos: Jitter, shimmer y HNR

En la voz siempre están presentes pequeñas fluctuaciones de frecuencia, amplitud y de la forma de la onda, todo esto refleja la presencia de un cierto nivel de ruido interno en nuestro organismo. Este grado de perturbación es, incluso, preferido por el oyente a las voces sintéticas de ordenador.

El *jitter* es la perturbación de la frecuencia. Son variaciones involuntarias de F_0 que se producen de un ciclo a otro. La frecuencia fundamental puede cambiarse de manera voluntaria cambiando la entonación de una frase. Pero el *jitter* sucede entre ciclo y ciclo. En voces normales, el *jitter* es menor a frecuencias más altas y a volúmenes más altos (Nieto, García y Algarra, 2008).

El *shimmer*, en cambio, es la perturbación de la amplitud. La intensidad también varía a lo largo del habla, al igual que lo hace F_0 . Pero el *shimmer* mide las variaciones de amplitud de ciclo a ciclo. Se relaciona de modo inverso con la intensidad, al aumentar ésta, disminuye el *shimmer* (Nieto, García y Algarra, 2008).

Por último, el HNR es el *harmonics-to-noise ratio* y se trata de la cantidad de ruido que encontramos en la señal. Un nivel elevado de ruido indica una patología vocal pero ninguna voz, por buena que sea, está exenta de tener algo de ruido en la señal. En un espectrograma se observa el ruido, concentraciones de energía no armónica, entre los armónicos de la voz y a frecuencias altas pudiendo, incluso, desaparecer el despliegue

armónico y oírse sólo ruido. El índice HNR mide por un lado la intensidad de los armónicos y por otro, la del ruido comparando ambos índices posteriormente (Cobeta, Núñez y Fernández, 2013).

4. Lengua

La lengua es un órgano altamente flexible que es capaz de deformarse de una manera muy compleja, permitiéndole formar constricciones que variaban mucho en lugar y grado. Es completamente necesario que sea así, puesto que participa en funciones motoras orales tan importantes como la respiración, el habla, la masticación o la deglución.

4.1 Anatomía

Anatómicamente, la musculatura de la lengua se compone de 17 músculos, todos pares menos el músculo longitudinal superior que es impar. Se dividen en musculatura intrínseca y musculatura extrínseca. La musculatura extrínseca se origina en una estructura ósea y se inserta en la lengua. La componen los músculos genioglosos, hioglosos y estiloglosos. La intrínseca tiene tanto su origen como su inserción en la lengua (Rouvière, 1961; Perrier *et al.* 2003; Takemoto, 2001).

4.2 Biomecánica

La complejidad de este órgano, desencadena sutiles movimientos de la estructura muscular y produce grandes deformaciones de los tejidos blandos. La causa de la deformación tisular es la cualidad hidrostática de la lengua (Smith y Kier, 1989) indicando su parecido con la trompa de un elefante y con los tentáculos de un pulpo. La musculatura hidrostática carece de soporte esquelético, por ello las fibras musculares pueden estar orientadas en tres direcciones: perpendicular al eje de abscisas, paralelas al eje de abscisas y helicoidales u oblicuas al eje de abscisas del órgano.

La característica biomecánica más importante de los músculos hidrostáticos es que su volumen se mantiene constante así que, la disminución en una dimensión, causará un incremento compensatorio en, al menos, otra dimensión. La lengua preserva el volumen, no el área (Iskarous, 2005). La elongación de un músculo hidrostático se

produce por la contracción de los músculos transversos, circulares o radiales que disminuirán la sección transversal. El acortamiento se produce por la contracción de los músculos longitudinales. La flexión requiere de la contracción simultánea de los músculos longitudinales y circulares antagonistas, los transversos o los radiales. En la flexión, la masa de un músculo actúa como efector de movimiento mientras que la masa muscular alterna provee apoyo para ese movimiento. La torsión se produce por la contracción de los músculos que envuelven la musculatura hidrostática de una manera helicoidal. La musculatura hidrostática se caracteriza por un estrechamente compactado conjunto de musculatura tridimensional (Kier y Smith, 1985). Desde este punto de vista se comprenden mejor los movimientos y deformaciones de la lengua humana. Los diestros movimientos de la lengua en la articulación del habla reflejan la compleja formación de la musculatura lingual (Takemoto, 2001).

La lengua descansa en la mandíbula así pues, el movimiento de la lengua incluye tanto el que se debe a los músculos de la lengua como el movimiento de la mandíbula. La mandíbula hace movimientos de rotación y traslación durante la producción tanto de vocales como de consonantes. El movimiento de rotación se produce al abrir la mandíbula y consiste en el giro del cóndilo (el extremo de la mandíbula inferior) dentro de la cavidad glenoidea (hueco receptor de la mandíbula superior). Si seguimos forzando la apertura, el cóndilo se sale de la cavidad hacia adelante, este es el movimiento de traslación. Como la lengua descansa en la mandíbula, el movimiento de la lengua puede ser descompuesto entre movimiento debido a los músculos de la lengua y movimiento debido a la mandíbula (Edwards y Harris, 1990).

La lengua es parte del tracto vocal y, como tal, en la teoría no lineal de la fuente y el filtro, sus movimientos influyen en los diferentes parámetros biomecánicos de la fuente como es la frecuencia fundamental. Eso es debido a la conexión de la lengua con las estructuras laríngeas a través del músculo hiogloso (Titze *et al.*, 2008). Si la mandíbula se fija en una posición muy abierta y la lengua ha de hacer movimientos compensatorios exagerados, F_0 variará más que si la mandíbula se fija en una posición menos abierta (Ohala y Eukel, 1987; Whalen y Levitt, 1995).

Figura 12: Músculo hiogloso. A la izquierda, en color rojo, puede observarse su posición anatómica. (Adaptado de Gray, 1918). A la derecha, una representación obtenida por rayos-x, del alcance de sus fibras que se unen al hueso hioides. (Adaptado de Perrier *et al.* 2003).

4.3 Articulación

Los sistemas de rasgos para describir las vocales de las lenguas del mundo, usan descripciones estáticas para los segmentos. El sistema que se ha generalizado es el que especifica las posiciones de altura y de anteriorización o posteriorización para las vocales (LadefogedyMaddieson, 1996). Wood en 1999 analiza todos los segmentos vocálicos en términos de lugar y grado de constricción. Sin embargo, la tarea lingüística gobierna el movimiento de la lengua durante toda su duración. El lenguaje persiste durante todo el camino hasta los detalles del proceso articulatorio proporcionando un estatus lingüístico a la acción biológica de los articuladores. Detrás de estos patrones se encuentran los factores biomecánicos analizados más arriba que podrían justificarlos.

La versatilidad de la lengua permite que ésta lleve a cabo las configuraciones del tracto vocal necesarias requeridas para la mayoría de los contrastes fonéticos usados en las lenguas del mundo (todas las vocales y la mayoría de las consonantes tienen una especificación lingual). Además, diferentes partes de la lengua son capaces de moverse en paralelo, permitiendo simultáneas ejecuciones de varios segmentos lo que sustenta la velocidad del habla (Fowler, 1980).

Figura 13: Direcciones que la lengua puede tomar y oclusiones que puede provocar. Imagen procedente de resonancia magnética (Badin y Serrurier, 2006).

Varios experimentos han demostrado que cuando la posición de los articuladores individuales se ven alteradas, otros articuladores modifican sus posiciones para que la localización, y tamaño de la constricción permanezcan invariables a pesar de la perturbación (Sundberg, 1977; Lindblom, 1979). Y esto es posible porque la programación motora del habla es compensatoria, es decir, que funciona de un modo sensible al contexto para lograr los objetivos orientados al oyente. Como el contexto es variable y constituye una clase infinita de eventos, la programación debe ser creativa o capaz de manejar condiciones nunca antes experimentadas. Según señala Lindblom (1979) los sujetos compensan la posición mandibular no natural impuesta por una pieza de madera entre los dientes al producir las vocales. Presumiblemente ajustan la posición de la lengua. La compensación es evidente desde el primer pulso glótico, lo que elimina la posibilidad de que juegue un papel el feedback acústico en dichos movimientos compensatorios pero sí puede jugar un papel el feedback orosensorial (Lindblom et al., 1979). Esto quiere decir que, si la lengua ha de compensar la posición artificial de apertura mandibular, la mandíbula tiene, a su vez, influencia en la posición de la lengua. Como la lengua descansa en la mandíbula, es lógico suponer que el movimiento de la lengua se deba en parte a la musculatura de la propia lengua como a la musculatura mandibular. De esta manera, el movimiento de la mandíbula de rotación y traslación condilar influye sobre el movimiento de la lengua (Edwards y Harris, 1990).

La producción lingüística depende, en gran medida, de las posiciones que la lengua puede tomar según los movimientos de su musculatura.

Figura 14: Representación de las posiciones de la lengua asociadas a los movimientos de sus músculos. Figuras obtenidas por rayos-x. Las líneas discontinuas simulan el contorno de la lengua en posición de descanso. (Adaptado de Perrier *et al.* 2003).

La vocal “a” requiere de la combinación de los músculos estilogloso y el hiogloso. El primero produce un movimiento de elevación y el segundo de depresión y retroceso de la lengua (Badin y Serrurier, 2006; Winkler, Fuchs, Perrier, y Tiede, 2011).

Figura 15: Representación de la vocal “a”. Figura obtenidas por rayos-x. La línea discontinua simula el contorno de la lengua en posición de descanso. (Adaptado de Perrier *et al.* 2003).

METODOLOGÍA

Metodológicamente, el presente estudio se encuadra dentro de un modelo cualitativo con el que, no se pretende buscar un resultado estadísticamente concluyente sino realizar una tarea descriptiva para comprender el funcionamiento del proceso objeto de

análisis. Así pues, la población muestral se reduce a dos personas que por su alto nivel de entrenamiento vocal, están capacitadas para ejecutar la tarea encomendada.

1. Corpus

El corpus consiste en la grabación de cantantes centropeninsulares, una mujer y un hombre, de edades comprendidas entre los 35 a los 40 años. Se ha elegido a cantantes entrenados por la dificultad de la tarea a realizar que es nueva para ambos. La clasificación del nivel de los cantantes se ha realizado según lo establecido por Austin (2007) que determina un primer nivel inicial que dura los cuatro primeros años de enseñanza y un segundo nivel avanzado, que engloba los cuatro años siguientes.

El diseño del corpus se basa en la producción de dos vocalizaciones sobre la vocal “a” en contexto aislado con diferentes alturas de F_0 y con el mismo patrón entonativo. La primera vocalización consiste en una “a” en la que la posición de la lengua permanece en reposo sobre la mandíbula inferior. A esta posición se le ha dado el nombre de Gesto 1 y coincide con la siguiente modelización en 3D de la lengua:

Figura 16: Vocal “a”, corte coronal y sagital y modelización de la superficie de la lengua. Modelos en 3D procedentes de tomas de ultrasonidos (Lundberg y Stone, 1999).

La segunda vocalización es la repetición de la melodía anterior en la que varía sólo la posición de la lengua, los laterales se elevan hasta tocar los molares superiores y el *septum* medio se hunde en una postura similar a la de la vocal “i”. Esta posición se ha denominado como Gesto 2. Las principales dificultades de esta tarea radican en que, en primer lugar, el cantante ha de conseguir una posición fisiológica concreta de la lengua conservando en todo momento, la apertura de la mandíbula tradicional en el canto clásico. En segundo lugar, debe lograr que el sonido emitido en el Gesto 2 se parezca perceptivamente a la vocal “a” producida en la primera vocalización.

Figura 17: Vocal /i/, corte coronal y sagital y modelización de la superficie de la lengua. Modelos en 3D procedentes de tomas de ultrasonidos (Lundberg y Stone, 1999).

Los segmentos extraídos consisten en la parte central de cada tono emitido que es la parte más estable desde el punto de vista musical y de la emisión vocal. Se analizan las medidas biométricas de los músculos tiroaritenoides relativas a parámetros de tensión para observar si la tensión de la lengua se transmite a dichos músculos. Las medidas a examinar estadísticamente son la frecuencia fundamental, la tensión del cuerpo de los pliegues vocales, la tensión de la cubierta de los mismos y la amplitud de la onda mucosa además de alguna medida más conocida como el *jitter*, el *shimmer* o la relación armónico-ruido (HNR). Existen otras medidas biométricas que han demostrado distintos grados de correlación, pero para las cuales aún no existe semántica que explique su significado. Todos los gráficos de dispersión de estas medidas así como los datos numéricos, se adjuntan en los correspondientes anexos.

2. Datos Técnicos

Las grabaciones han sido realizadas en el mismo entorno, un estudio semiaislado de ruidos exteriores. Para las grabaciones, se ha utilizado una grabadora digital portátil Zoom H4N ajustada a 96 kHz y 24 bits de resolución y con una ganancia fijada a 15 dB. Han sido necesarios valores tan altos de frecuencia de muestreo y tan bajos de ganancia debido a las características especiales de la voz cantada. La potencia desarrollada por una voz cantando en estilo clásico puede saturar fácilmente el micrófono a corta distancia y, además, puede encontrarse información espectral a frecuencias muy altas. El micrófono cardioide de solapa, de la marca Audio-Technica PRO 70, a 15 centímetros de la boca para reducir los efectos de la radiación labial y la reverberación. El software utilizado para grabar y editar ha sido el Adobe Audition CS6. Las medidas glóticas se han extraído mediante filtrado inverso de la señal de voz con ayuda del

programa biometrosoft®. Con el filtrado inverso, un algoritmo elimina el efecto del tracto vocal y de la radiación labial de la señal grabada. El tratamiento estadístico de los datos se ha efectuado con el programa IBM SPSS⁴.

3. Validación de Datos

La validación de la idoneidad de los segmentos grabados para su posterior análisis se realiza de la siguiente manera:

- Un primer paso es la percepción del propio informante. Se descartan los casos que el informante manifiesta que no ha logrado producir de manera fiable bien sea porque no ha conseguido la posición de la lengua, bien porque la mandíbula se ha cerrado o porque, perceptivamente, no ha conseguido que el sonido emitido el gesto 2 se parezca a una “a”.
- El segundo paso consiste en la eliminación de aquellos casos que la persona que dirige el experimento no considera perceptivamente que se haya ejecutado correctamente la tarea solicitada.

Estas precauciones han sido necesarias puesto que se trata de estudiar las diferencias entre ambos gestos, los valores erróneos o atípicos sólo sirven para evidenciar la necesidad de un mayor entrenamiento por parte de los informantes, pero no sirven a propósitos descriptivos. Sin embargo, esos mismos valores atípicos, a la vez que respaldan la dificultad de la tarea, confirman que, a la hora de la selección de datos, la percepción puede ser engañada por la compensación articulatoria y dan fe de que el sistema es multidimensional y se sirve de distintos medios para llegar a un objetivo.

A posteriori se ha realizado un test perceptivo a tres jueces no hablantes de español, dos mujeres y un hombre. Se ha utilizado un método de evaluación basado en la fisiología de la producción vocal y diseñado por Laver, Wirz, Mackenzie y Hiller en 1981, el *Vocal Profile Analysis* o VPA. En concreto, se ha elaborado una plantilla con las secciones correspondientes a los ajustes del tracto vocal y a la tensión muscular general del mismo. Todos los jueces hablan inglés y este ha sido el idioma elegido para la plantilla. Se ha considerado preferible que no se trate de jueces hablantes de español

⁴ SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.

puesto que el experimento consiste en reconocer los ajustes articulatorios del gesto 1 y del gesto 2 para una “a” cantada que ha de ser universal en todos los idiomas de canto clásico. Sin embargo, sí se ha estimado necesario que los jueces fueran personas muy entrenadas vocalmente, profesores o cantantes de gran experiencia profesional.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El análisis de los resultados perceptivos ha dado como resultado la diferencia entre gesto 1 y gesto 2. La diferencia entre ambos gestos es estrictamente la posición de la lengua, sin embargo, los jueces no han mostrado unanimidad en este punto. Además, ninguno de ellos ha dudado de que ambas vocales correspondan a la vocal “a”. Existen dudas entre los rasgos de protusión/retracción labial, apertura/cierre mandibular. Dentro del parámetro de tensión muscular general del sistema fonador, la mayoría han mostrado acuerdo en que los estímulos reflejan tensión del tracto vocal y tensión laríngea para ambas voces. Se aprecia laringe baja para los dos gestos sin embargo, la mayoría han clasificado los estímulos pertenecientes a la voz femenina como producidos con laringe baja para ambos gestos mientras que para los pertenecientes a la voz masculina, los han clasificado como producidos con laringe alta. En cambio, los análisis de la posición del cuerpo de la lengua no han resultado tan reveladores. Para la voz femenina los resultados no son determinantes puesto que sólo ha podido contestar uno de los jueces. Para la masculina, sólo la juez 2 ha percibido correctamente la tarea que realizaban los informantes. Es decir, sin un examen visual del cantante, resulta muy difícil acertar con los ajustes exactos que está realizando el cantante, sin embargo, las diferencias están presentes en uno y otro gesto.

En cuanto a las medidas biomecánicas, para el presente estudio, se considera variable independiente el gesto 1, la posición natural de la lengua, con lo cual, todas las medidas seguidas del número 1 son las correspondientes a dicho gesto. Al contrario, la variable dependiente es el gesto 2, la posición anómala de la lengua, así todas las medidas seguidas del número 2 son las correspondientes al mencionado gesto.

El experimento pretende comprobar de qué manera el gesto 2 influye sobre las medidas del gesto 1, así pues se han realizado análisis de correlación lineal entre ambas variables

ilustrados con gráficos de dispersión en los que se ha proporcionado la línea de tendencia para observar mejor la relación entre las variables y la línea de regresión junto a la desviación típica. La confirmación de la existencia de dicha relación entre gesto 1 y gesto 2 así como la fortaleza y la dirección de la correlación se efectúa a través del cálculo del coeficiente de Pearson para correlaciones bivariadas, ya que se trata de variables cuantitativas.

Las medidas analizadas son el *pitch*, la masa del cuerpo y la cubierta y la tensión del cuerpo y la cubierta. Efectuadas a todas las variables el test de normalidad de Shapiro Wilk por ser un tamaño muestral pequeño, la única variable que sigue una distribución normal en la voz femenina, es el *pitch* mientras que para la voz masculina el *pitch* y las variables relacionadas con el cuerpo de los pliegues, son las normalmente distribuidas.

	VOZ MASCULINA	VOZ FEMENINA
<i>Pitch</i> 1	,823	,117
<i>Pitch</i> 2	,694	,127
Masa de Cuerpo 1	,800	,006
Masa de Cuerpo 2	,935	,051
Masa de Cubierta 1	,389	,000
Masa de Cubierta 2	,000	,000
Tensión de Cuerpo 1	,641	,000
Tensión de Cuerpo 2	,764	,000
Tensión de Cubierta 1	,000	,000
Tensión de Cubierta 2	,000	,000

Tabla 4: Test de normalidad para ambas voces. Si $p > 0,05$ los datos se distribuyen normalmente. En sombreado, los datos con distribución no normal.

El *pitch* o frecuencia fundamental muestra una fuerte correlación en ambas voces. La línea de regresión (en rojo) de la voz masculina, coincide casi por completo con la línea de hipótesis nula (línea gruesa en negro) y, según la cual, ambos gestos se producen con igualdad de *pitch*. Eso quiere decir que todas sus medidas se encuentran distribuidas alrededor de esta línea, no existe dispersión de datos y la desviación estándar (también representada con dos líneas rojas alrededor de la línea de regresión) es baja (26,5 para el gesto 1 y 26 para el gesto 2). Aunque, según se puede observar, la mayoría de puntos se encuentran por encima de la línea de hipótesis, lo que significa que en el gesto 2 el *pitch*

es superior al gesto 1, es decir, que la realización del gesto 2 aumenta el *pitch*. En el caso de la voz femenina, la línea de regresión no coincide con la de hipótesis nula como en el caso de la voz masculina. Prácticamente en todas las muestras el gesto 2 es superior en Hertzios al gesto 1 para ambas voces.

Figura 18: Gráficos de dispersión del *pitch* para voz masculina y femenina. Línea de hipótesis nula, línea de regresión y desviación estándar. (Línea de abscisas y ordenadas en Hertzios).

Tras aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, se observa que existe correlación positiva alta, estadísticamente significativa entre el valor del *pitch* y el gesto de la lengua para ambas voces; si bien el valor del estadístico r es más alto para la voz femenina ($r = ,990$, voz femenina, $r = ,988$, voz masculina. Para ambas voces $p < 0,05$, $p = ,000$). Es decir, si bien cuando la lengua se mueve y se tensa en el gesto 2, el valor del *pitch* sube y resulta ser mayor que el valor para el gesto 1, los altísimos valores del estadístico r , casi cercano a $+1$, revelan que la diferencia son una cantidad de Hertzios prácticamente imperceptible. Es lógico puesto que los cantantes entrenados son capaces de corregir la afinación independientemente de las tareas que se les pida efectuar. En cambio, en el trabajo con estudiantes principiantes de canto se advierte la tendencia a desafinar hacia un tono más agudo (generalmente de medio tono a un tono completo) al realizar el gesto 2 debido a la falta de entrenamiento.

Comparando medias, en la voz femenina, el gesto 2 resulta ser ligeramente superior al gesto 1 (530,87 Hz del gesto 1 frente a 532,99 Hz del gesto 2) mientras que para la voz masculina, las medias se mantienen (2,13 Hz del gesto 1 frente a 2,16 Hz del gesto 2).

Aunque analizando de manera directa los datos, sí podemos observar, en ciertos estímulos, diferencias de hasta 10 Hz.

El análisis de la masa del cuerpo, muestra también correlación positiva alta, estadísticamente significativa entre el valor de la masa y el gesto de la lengua para ambas voces. En este caso, el valor del estadístico r es más alto para la voz masculina que para la femenina ($r = ,747$, voz femenina, $r = ,981$, voz masculina. Para ambas voces $p < 0,05$, $p = ,000$). En el gráfico de dispersión se observa que, aunque la masa del cuerpo en el caso de la voz masculina presenta algunos valores en los que el gesto no altera sus datos, la mayor concentración de masa se produce con el gesto 1. En el caso de la voz femenina, la masa del cuerpo se concentra en el gesto 1.

En la masa de la cubierta para la voz femenina, el coeficiente de Pearson no muestra correlación y, al ser el valor p muy superior a 0,05, no se puede estar seguro de que los resultados no sean obra del azar ($r = ,054$, $p < 0,05$, $p = ,742$). En cambio, la voz masculina muestra una correlación baja aunque no demasiado significativa ($r = ,384$, $p < 0,05$, $p = ,058$). Al interpretar el gráfico de dispersión se puede decir que mientras que la voz femenina muestra mayor concentración de masa en la cubierta para el gesto 2, en la voz masculina se observa para el gesto 1.

Figura 19: Gráficos de dispersión para la masa de la cubierta en voz masculina y femenina. La magnitud utilizada para las medidas de masa, es el gramo.

La tensión del cuerpo muestra resultados de correlación para ambas voces.

Figura 20: Gráficos de dispersión para la tensión del cuerpo en voz masculina y femenina. (Línea de abcisas y ordenadas en N/m).

En el caso de la voz masculina, la mayoría de valores de tensión son superiores para el gesto 2, es decir, la voz masculina muestra mayor tensión en cuerpo para dicho gesto. La voz femenina también muestra correlación, sin embargo, la línea de regresión se sitúa claramente en la zona del gesto 2. Eso quiere decir que los valores femeninos de tensión de músculo vocal para el gesto 2 son mucho más altos que para el gesto 1. Hay una mayor tensión en la producción del gesto 2.

Si se aplica el coeficiente de correlación de Pearson, la voz masculina muestra una correlación positiva, muy fuerte y estadísticamente significativa ($r = ,983, p < 0,05, p = ,000$). La voz femenina muestra también correlación positiva fuerte con significación estadística como ocurre en la voz masculina ($r = -,774, p < 0,05, p = ,000$).

Por último, en cuanto a la tensión de la cubierta, la voz masculina muestra la mayor agrupación de datos por debajo de la línea de hipótesis nula, eso quiere decir que el gesto 1 implica mayor tensión de cubierta. La voz femenina presenta unos resultados idénticos.

Según el coeficiente de correlación de Pearson, la voz masculina muestra una correlación positiva, muy débil pero estadísticamente significativa ($r = ,508, p < 0,05, p = ,001$). La voz femenina muestra correlación también muy débil y estadísticamente significativa ($r = ,463, p < 0,05, p = ,020$).

PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Queda pendiente aún el análisis espectrográfico de banda ancha y de banda estrecha así como el despliegue formántico y el armónico. El cantante entrena para que en el gesto 2 no haya diferencias perceptivas en cuanto a la calidad de la vocal o eso le hará perder inteligibilidad. Los test que se han realizado a los jueces no han determinado diferencias perceptivas entre un gesto y otro en relación con la inteligibilidad de la vocal “a”. Los estudios previos realizados en algunas muestras revelan que los formantes F_1 y F_2 son prácticamente iguales en ambas realizaciones. El sistema compensa a través del sistema articulatorio para que percibamos la vocal que estamos produciendo de la forma más exacta posible.

Figura 21: Medidas de F_1 y F_2 para los distintos gestos en voz masculina. A la izquierda, el gesto 1; a la derecha, el gesto 2. Los gráficos muestran los formantes de la vocal “a” de una de las muestras elegida al azar. Para el gesto 2 la estimación de F_1 es de 590 Hz y de F_2 , 1100 Hz. En cambio, para el gesto 2, F_1 se estima en 615 Hz y F_2 , en 1095 Hz. (Extraído de Matlab).

Es necesario seguir analizando perceptivamente las diferencias con más jueces especializados y creando, quizás, un cuestionario *ad hoc* para la evaluación de la voz cantada.

El examen visual de los archivos sonoros en los programas de edición de sonido utilizados, ha revelado diferencias oscilográficas importantes entre ambas producciones, es decir, se puede sospechar de una diferencia en amplitud que puede justificar, pues, un estudio sobre la intensidad sonora asociada a la postura lingual.

Otra de las grandes líneas de actuación que quedan abiertas, es trabajar con cantantes entrenados las 5 vocales del castellano con gestos diferentes involucrando a distintos músculos o grupos musculares para observar qué parámetros cambian.

Repetir este mismo trabajo después de un período de entrenamiento vocal con los cantantes implicados para convertir este estudio en longitudinal, también resulta de interés ya que, como los cantantes participantes se han enfrentado por vez primera a la tarea impuesta, al cabo de unos meses de entrenamiento, el nivel de dominio de los gestos va a cambiar. Es parte del proceso de aprendizaje que conlleva un período de inestabilidad que Kelso (1995) define como “competencia contra cooperación” y las sinergias musculares son denominadas “estructuras coordinativas”.

En cuanto a la frecuencia fundamental, de lo observado en la práctica con estudiantes principiantes se desprende que los entrenados dominan mucho mejor la exactitud de la frecuencia fundamental en ejercicios que impliquen la interacción de la musculatura supra e infraglótica. Es interesante plantear un estudio comparativo sobre la eficacia del entrenamiento vocal en cuanto al dominio de la frecuencia fundamental. Además, puede ser positivo controlar la variable de la frecuencia fundamental de manera que ambos cantantes, tanto hombre como mujer, realicen la tarea en la misma zona frecuencial para observar las diferencias entre gestos y entre géneros.

Tampoco se ha contrastado si el entrenamiento del gesto 2 puede llegar a cambiar la forma de producción del habla después de meses de entrenamiento, tanto el habla espontánea como la no espontánea.

CONCLUSIONES

La capacidad del informante de decidir si la tarea está o no bien realizada como para que pase a formar parte de los estímulos del experimento, la criba posterior por parte del profesor y los test perceptivos de jueces voluntarios de más de 30 años de experiencia como cantantes y/o profesores de canto, indican que existen diferencias entre los gestos 1 y 2 aunque también existe confusión respecto al articulador que realiza el ajuste. En este sentido, el oído no parece ser un buen consejero, al contrario, produce un alto grado de error. Sin embargo, en ningún momento los jueces han detectado una vocal diferente a la “a”, ni tampoco han observado desafinación entre los gestos.

En la ecuación clásica para el cálculo de la frecuencia fundamental (véase tabla 3, página 25), se relacionan tres magnitudes: la masa, la longitud y la tensión de tal forma que F_0 es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la tensión y a la longitud. Es decir, si queremos variar la frecuencia fundamental, es necesario alterar estas magnitudes mediante el movimiento coordinado de la musculatura laríngea. Sin embargo, el desplazamiento de la lengua y la tensión que ello supone, han demostrado ser relevantes para la modificación de F_0 .

A pesar de que las voces masculinas y femeninas se hayan comportado de manera completamente diferente en algunos parámetros, sin embargo, los resultados han sido muy similares. En el caso del *pitch*, se como es lógico, existe correlación, a más altura tonal, mayores valores de frecuencia fundamental. Sin embargo, lo más interesante, es que, en ambos casos, el gesto 2 trae consigo un ligero aumento de F_0 en comparación con el gesto 1. El comportamiento de la masa ha resultado ser también muy similar en la voz masculina y femenina, el gesto 2 contribuye a disminuir la masa del cuerpo y a aumentar la de la cubierta. Y respecto a las tensiones, el gesto 2 produce una mayor tensión en el cuerpo, pero relaja la tensión de la cubierta.

Es decir, comparando el gesto 1 y el gesto 2 se observa que, para ambas voces, el gesto 1 que posiciona la lengua en la parte inferior de la cavidad bucal, aplanada contra la mandíbula inferior, produce una frecuencia fundamental más baja, mayor masa en el

cuerpo de los pliegues vocales y menor en la cubierta, así como menor tensión del cuerpo y mayor tensión de cubierta. Por el contrario, el gesto 2, también para ambas voces, aumenta el F_0 , disminuye la masa del cuerpo de los pliegues vocales y aumenta la de la cubierta y, por último, aumenta la tensión del cuerpo y disminuye la de la cubierta.

El cantante encuentra que el gesto 2, consecuencia de la tensión lingual, facilita la emisión de los agudos mientras que el gesto 1 la obstaculiza. El gesto 2, además, al relajar la tensión de la cubierta de los pliegues vocales en el canto clásico, tan exigente a nivel de frecuencia fundamental, ayuda a prevenir la formación de patologías vocales.

En cuanto a la teoría de la no linealidad de la fuente y el filtro, corrobora que la lengua ejerce un cierto grado de influencia sobre la estructura laríngea, probablemente a través del sistema hipogloso y el hueso hioides.

BIBLIOGRAFÍA

- AL-MAQQARI, A. M.. *The History of the Mohammedan Dynasties in Spain*. Traducción de Pascual de Gayangos para Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1840.
- AUSTIN, S. F. (2007). "Jaw opening in novice and experienced classically trained singers". *Journal of Voice*, 21(1), 72-79.
- BADIN, P., SERRURIER, A. (2006). "Three-dimensional linear modeling of tongue: Articulatory data and models". En *Proceedings of the 7th international seminar on speech production, ISSP7*, 395-402.
- BATALLA, F. N. y NIETO, C. S. (1998). *Manual de evaluación y diagnóstico de la voz*. Universidad de Oviedo.
- BATALLA, F. N. y NIETO, C. S. (1999). *Espectrografía clínica de la voz*. Universidad de Oviedo.
- CASPER, J. K. y LEONARD, R. (2006). "Morphology of vocal folds mucosa: Histology to genomics". *Understanding voice problems: A physiological perspective for diagnosis and treatment*. 4ª Ed.. Lippincott Williams y Wilkins. 64-75.
- CELDRÁN, E. M. (1995). "En torno a las vocales del español: análisis y reconocimiento". *Estudios de fonética experimental*, 7: 195-218.
- CHAN, R. W., SIEGMUND, T. y ZHANG, K. (2009). "Biomechanics of fundamental frequency regulation: Constitutive modeling of the vocal fold lamina propria". *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 34 (4): 181-189.
- COBETA, I., NÚÑEZ, F. y FERNÁNDEZ, S. (2013). *Patología de la voz*. Marge Books.
- DEGUCHI, S. (2011). "Mechanism of and threshold biomechanical conditions for falsetto voice onset". *PloS one*, 6 (3).
- EDWARDS, J. y HARRIS, K. S. (1990). "Rotation and translation of the jaw during speech". *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 33(3), 550-562.
- FANT, G. (1960). *Acoustic theory of speech production*. La Haya, Holanda. Mouton.
- FERNÁNDEZ-BAILLO GALLEGO DE LA SACRISTANA, R., GÓMEZ VILDA, P., RAMÍREZ, C., GODINO LLORENTE, J. I. y SCOLA, B. (2008). "Valoración de los cambios en la fuente glótica: estudio de un caso pre/post-tratamiento en pliegues vocales". *Language Design*, (Special Issue). 71-78.

- FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. (1993). “Estudio del campo de dispersión de las vocales castellanas”. *Estudios de fonética experimental*, núm. 5: 129-162.
- FOWLER, C. A. (1980). “Coarticulation and theories of extrinsic timing-2. *Journal of Phonetics*, 8 (1): 113-133.
- GARCÍA-LÓPEZ, I. y GAVILÁN BOUZAS, J. (2010). “La voz cantada”. *Acta Otorrinolaringológica Española*, 61 (6): 441-451.
- GIL FERNÁNDEZ, J. (1991). *Los Sonidos del Lenguaje*, 2ª ed. Madrid. Síntesis.
- GIL FERNÁNDEZ, J. (2007). *Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica*. Madrid. Arco/Libros.
- GÓMEZ, P., DÍAZ, F., MARTÍNEZ, R., GODINO, J. I., AGUSTÍN ALVAREZ, RODRÍGUEZ, F. y RODELLAR, V. (2004). “Precise reconstruction of the mucosal wave for voice pathology detection and characterization”. Proc. of the EUSIPCO’04, September. Viena. Austria.
- GÓMEZ-VILDA, P., FERNÁNDEZ-BAILLO, R., RODELLAR-BIARGE, V., LLUIS, V. N., ÁLVAREZ-MARQUINA, A., MAZAIRA-FERNÁNDEZ, L. M. y GODINO-LLORENTE, J. I. (2009). “Glottal source biometrical signature for voice pathology detection”. *Speech Communication*, 51 (9): 759-781.
- GÓMEZ-VILDA, P., MARTÍNEZ DE ARELLANO, A., NIETO LLUIS, V., RODELLAR-BIARGE, V., ÁLVAREZ-MARQUINA, A. y MAZAIRA-FERNÁNDEZ, L. M. (2103). “Monitoring treatment of vocal folds paralysis by biomechanical analysis of voice”. Actas de la I jornada multidisciplinar de usuarios de la voz, el habla y el canto: 13-22.
- GONZÁLEZ DELGADO, A. L. (2013). “La videoquimografía como parte del estudio multitest en el tratamiento de la disfonía funcional”. *Proyecto de investigación*. <http://www.digitum.com.es>
- GONZÁLEZ, S. F., DE LA IGLESIA, F. V., GIRBAU, M. M. y URRUTIA, R. G. T. (2006). La historia de la voz. *Revista Medicina Universidad de Navarra*, 50: 9-13.
- GRAY, H. (1918). *Anatomy of the human body*. Lea y Febiger.
- GUZMÁN, M. (2010). “Impedancia acústica en el tracto vocal”, en *La Voz*, <http://lavoiz.unsl.edu.ar/>

- HILLENBRAND, J. M. y CLARK, M. J. (2009). "The role of f 0 and formant frequencies in distinguishing the voices of men and women". *Attention, Perception y Psychophysics*, 71 (5): 1150-1166.
- HIRANO, M. (1974). "Morphological structure of the vocal cord as a vibrator and its variations". *Folia Phoniatica et Logopaedica*, 26 (2): 89-94.
- ISKAROUS, K. (2005). "Patterns of tongue movement". *Journal of Phonetics*, 33 (4): 363-381.
- JOHANSSON, C., SUNDBERG, J. y WILBRAND, H. (1985). "X-ray study of articulation and formant frequencies in two female singers". En *SMAC 83. Proceedings of the Stockholm Internat Music Acoustics Conf.* Vol. 1: 203-218.
- JOHNSON, K. (2012). *Acoustic and Auditory Phonetics*, 3^a ed. Malden. Wiley-Blackwell.
- KELSO, J. S. (1995). *Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior*. MIT press.
- KIER, W. M. y SMITH, K. K. (1985). "Tongues, tentacles and trunks: the biomechanics of movement in muscular-hydrostats". *Zoological Journal of the Linnean Society*, 83 (4): 307-324.
- KREIMAN, J. y SIDTIS, D. (2011). *Foundations of voice studies: An interdisciplinary approach to voice production and perception*. John Wiley and Sons.
- LADEFOGED, P. y MADDIESON, I. (1996): *The Sounds of the World's Languages*. Oxford. Blackwell.
- LANE-POOLE, S. y GILMAN, A. (1896). *The story of the Moors in Spain*. G.P. Putnam's sons.
- LAVER, J. (1994). *Principles of phonetics*. Cambridge. Cambridge University Press.
- LIEBERMAN, P. (1988). *Speech physiology, speech perception, and acoustic phonetics*. Cambridge. Cambridge University Press.
- LINDBLOM B, LUBKER J y GAY T (1979) "Formant frequencies of some fixed-mandible vowels and a model of speech motor programming by predictive simulation". *Journal of Phonetics* 7 (14): 7-161.
- LUNDBERG, A. J. y STONE, M. (1999). "Three-dimensional tongue surface reconstruction: Practical considerations for ultrasound data". *The Journal of the Acoustical Society of America*, 106 (5): 2858-2867.

- MENALDI, M. C. A. J. (2002). *La voz patológica*. Ed. Médica Panamericana.
- MILLER, R. (1996). *On the art of singing*. Oxford University Press.
- MILLER, R. (1977). *National schools of singing*. Scarecrow Press, Maryland.
- NIETO, A. (2001). Caos y dinámica no lineal en la vibración de las cuerdas vocales. *Medwave, 1* (11).
- NIETO, S., GARCÍA, G. C. y ALGARRA, M. (2008). *Tratado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello*. Ed. Médica Panamericana. 2503–2568.
- OHALA, J. J. y EUKEL, B. W. (1987). Explaining the intrinsic pitch of vowels. *In honor of Ilse Lehiste*. 207-215.
- PERRIER, P., PERKELL, J., PAYAN, ZANDIPOUR, M., GUENTHER, F. y KHALIGHI, A. (2007). “Degrees of freedom of tongue movements in speech may be constrained by biomechanics”. *arXiv preprint arXiv:0709.1405*.
- QUILIS, A. (1981). *Fonética acústica de la lengua española*. Ed. Gredos. Madrid.
- RAMSHEH, M. y KAMAL, A. (2013). *Mechanical characterization of vocal folds using a multiscale study*. Doctoral dissertation. McGill University.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2001), Diccionario de la lengua española (22,^a ed.). Consultado en <http://www.rae.es/>
- RIBERA, J. (1927). *Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española*. Madrid. Voluntad.
- RIBERA, J. (1970). *Music in ancient Arabia and Spain: being La música de las Cantigas*. Traducción por E. HAGUE. New York. Da Capo Press.
- ROMERO, J. (1988). “Campos de dispersión auditivos de las vocales del castellano. Percepción de las vocales” *Estudios de fonética experimental*, núm. 3: 181-205.
- LINDBLOM, B. Y SUNDBERG, J. (2007). “The human voice in speech and singing” en T. D. ROSSING (ed.). *Springer handbook of acoustics*. Springer. 669-706.
- ROTHENBERG, M. (2008). “The source-filter model lives (if you are careful)”. En *Voice Foundation 37th Annual Symposium*.
- ROUVIÈRE, H. (1961). *Anatomía humana: descriptiva y topográfica*. Bailly-Bailliere.
- STORY, B. H. y TITZE, I. R. (1995). “Voice simulation with a body-cover model of the vocal folds”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 97 (2): 1249-1260.

- SUNDBERG, J. (1977). *The acoustics of the singing voice*. Scientific American.
- SUNDBERG, J. y SKOOG, J. (1997). “Dependence of jaw opening on pitch and vowel in singers”. *Journal of Voice*, 11 (3): 301-306.
- ŠVEC, J. G., SUNDBERG, J. y HERTEGÅRD, S. (2008). “Three registers in an untrained female singer analyzed by videokymography, strobolaryngoscopy and sound spectrography”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 123 (1): 347-353.
- TAKEMOTO, H. (2001). “Morphological analyses of the human tongue musculature for three-dimensional modeling”. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 44 (1): 95-107.
- TITZE, I. R. (1988). “The physics of small-amplitude oscillation of the vocal folds”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 83 (4): 1536-1552.
- TITZE, I. R. (1994). *Principles of voice production*. Englewood Cliffs. Prentice-Hall.
- TITZE, I. R. (2001). “Acoustic interpretation of resonant voice”. *Journal of Voice*, 15 (4): 519-528.
- TITZE, I. R. (2004). “A theoretical study of F_0 - F_1 interaction with application to resonant speaking and singing voice”. *Journal of Voice* 183: 292–298.
- TITZE, I. R. (2008). “Nonlinear source–filter coupling in phonation: Theory”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 123 (5): 2733-2749.
- TITZE, I., RIEDE, T. y POPOLO, P. (2008). “Nonlinear source–filter coupling in phonation: Vocal exercises”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 123 (4): 1902-1915.
- TITZE, I. R. y WORLEY, A. S. (2009). “Modeling source-filter interaction in belting and high-pitched operatic male singing”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 126 (3): 1530-1540.
- TITZE, I. R. (2011). “Vocal fold mass is not a useful quantity for describing F_0 in vocalization”. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 54 (2): 520-522.
- TORRES, B., ANTONIO, J. y CASADO MORENTE, J. C. (2007). Anatomía funcional de la voz. *Medicina del canto. Capítulo, 1*. <http://wwwmedicinadelcant.com>
- TOSI, P. (1723). *Opinioni de'cantori antichi, e moderni; o sieno osservazioni sopra il canto figurato*. Traducido por J. GALLIARD como *Observations on the Florid Song*. Bologna. Lelio dalla Volpe.

- VENNARD, W. (1967). *Singing: the mechanism and the technic*. Carl Fischer. LLC.
- WHALEN, D. H. y LEVITT, A. G. (1995). “The universality of intrinsic F_0 of vowels”. *Journal of Phonetics*, 23 (3): 349-366.
- WINKLER, R., FUCHS, S., PERRIER, P. y TIEDE, M. (2011). “Biomechanical tongue models: An approach to studying inter-speaker variability”. *Proceedings of Interspeech*: 273-276.
- WOOD, S. (1979). “A radiographic analysis of constriction locations for vowels”. *Journal of Phonetics*, 7 (1): 25-43.
- ZHANG, Z., KREIMAN, J., GERRATT, B. R. y GARELLEK, M. (2013). “Acoustic and perceptual effects of changes in body layer stiffness in symmetric and asymmetric vocal fold models”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 133 (1): 453-462.

ANEXO I

VOCAL PROFILE ANALISYS: RESULTS

Juez 1: Cantante y profesora de canto de más de 40 años de experiencia. (USA)

Juez 2: Cantante y profesora de canto de más de 30 años de experiencia.(USA)

Juez 3: Cantante profesional de más de 30 años de experiencia. (Alemania)

o: Gesto 1

x: Gesto 2

VOCAL TRACT FEATURES: MALE								
	SETTING	Juez	Moderate			Extreme		
			1	2	3	4	5	6
Labial	Lip rounding/protrusion	1						
		2						
		3	o	x				
	Lip spreading	1						
		2		ox				
		3						
Labiodentalization								
Mandibular	Close jaw	1						
		2						
		3			o			
	Open jaw	1		o	x			
		2						
		3		x				
Protruded jaw								
Lingual tip	Advanced tip	1						
		2						
		3	o					
	Retracted tip	1						
2								
3				x				
Lingual body	Fronted tongue body	1						
		2			x			
		3	o					
	Backed tongue body	1			x			
		2			o			
		3			x			
	Raised tongue body	1						
		2						
		3		o				
	Lowered tongue body	1						
		2			o			
		3			x			

Pharyngeal	Pharyngeal constriction	1 2 3			x OX			
	Pharyngeal expansion	1 2 3	o					
Velopharyngeal	Nasal	1 2 3			o x			
	Denasal	1 2 3		x				
Larynx height	Raised larynx	1 2 3					o	
	Lowered larynx	1 2 3		x x	x o			
OVERALL MUSCULAR TENSION								
Vocal tract tension	Tense vocal tract	1 2 3	o x		x	o		
	Lax vocal tract	1 2 3					o	
Laryngeal tension	Tense larynx	1 2 3		o	x x	o		
	Lax larynx	1 2 3						o

VOCAL TRACT FEATURES: FEMALE								
	SETTING	Juez	Moderate			Extreme		
			1	2	3	4	5	6
Labial	Lip rounding/protrusion	1 2 3		o	x ox			
	Lip spreading	1 2 3		o	ox			
	Labiodentalization							
Mandibular	Close jaw	1 2 3		o				
	Open jaw	1 2 3	o	x	x			
	Protruded jaw	1 2 3		x				
Lingual tip	Advanced tip	1 2 3	x		o			
	Retracted tip	1 2 3						
Lingual body	Fronted tongue body	1 2 3		o				
	Backed tongue body	1 2 3		x				
	Raised tongue body	1 2 3	o					
	Lowered tongue body	1 2 3		x				
Pharyngeal	Pharyngeal constriction	1 2 3			o	x		
	Pharyngeal expansion		o	x	x			

Velopharyngeal	Nasal							
	Denasal	1 2 3					OX	
Larynx height	Raised larynx							
	Lowered larynx		O				X	
				O	X			
				O	X			
OVERALL MUSCULAR TENSION								
Vocal tract tension	Tense vocal tract						X X	
	Lax vocal tract			X		O O		
Laryngeal tension	Tense larynx				O		X X	
	Lax larynx				O	O X		

ANEXO II

GRÁFICOS DE LAS MEDIDAS BIOMECÁNICAS ANALIZADAS

VOZ MASCULINA

VOZ FEMENINA

ANEXO III

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN DE LAS MEDIDAS BIOMECÁNICAS NO ANALIZADAS

VOZ MASCULINA

7. Cepstral 1

8. Cepstral 2

9. Cepstral 3

10. Cepstral 4

11. Cepstral 5

12. Cepstral 6

13. Cepstral 7

14. Cepstral 8

15. Cepstral 9

16. Cepstral 10

17. Cepstral 11

18. Cepstral 12

19. Cepstral 13

20. Cepstral 14

22. Pérdidas del cuerpo

24. Desequilibrio en masa del cuerpo

25. Desequilibrio en pérdidas del cuerpo

26. Desequilibrio en tensión del cuerpo

28. Pérdidas de la cubierta

30. Desequilibrio en masa de cubierta

31. Desequilibrio en pérdidas de cubierta

32. Desequilibrio en tensión de cubierta

VOZ FEMENINA

7. Cepstral 1

8. Cepstral 2

9. Cepstral 3

10. Cepstral 4

11. Cepstral 5

12. Cepstral 6

13. Cepstral 7

14. Cepstral 8

15. Cepstral 9

16. Cepstral 10

17. Cepstral 11

18. Cepstral 12

19. Cepstral 13

20. Cepstral 14

22. Pérdidas del cuerpo

24. Desequilibrio en masa del cuerpo

25. Desequilibrio en pérdidas del cuerpo

26. Desequilibrio en tensión del cuerpo

28. Pérdidas de la cubierta

30. Desequilibrio en masa de cubierta

31. Desequilibrio en pérdidas de cubierta

32. Desequilibrio en tensión de cubierta

ANEXO IV

TABLAS DE DATOS EXTRAÍDOS

VOZ MASCULINA

<i>Pitch</i> 1	<i>Pitch</i> 2	MasaCuerpo 1	MasaCuerpo 2	MasaCubierta 1	MasaCubierta 2
171,19	173,02	0,01452578	0,01431084	0,00428745	0,00381364
198,63	198,66	0,01242484	0,01266139	0,00335067	0,00261574
221,37	215,74	0,01117737	0,01143759	0,00338910	0,00298095
196,19	201,72	0,01271503	0,01225868	0,00229967	0,00296692
173,43	180,02	0,01440693	0,01395821	0,00368848	0,00391949
180,86	184,08	0,01367509	0,01360560	0,00393989	0,00403095
210,55	204,78	0,01185641	0,01244122	0,00300885	0,00282711
224,31	229,48	0,01107863	0,01076709	0,00359344	0,00411252
205,07	205,67	0,01231890	0,01210295	0,00246556	0,00267829
177,04	184,41	0,01426639	0,01345670	0,00441247	0,00413069
192,42	194,65	0,01281039	0,01271731	0,00379357	0,00300007
217,24	219,24	0,01139088	0,01141293	0,00294387	0,00317394
236,50	247,88	0,01042547	0,01006405	0,00444515	0,00479952
215,84	220,35	0,01154490	0,01123401	0,00344238	0,00489808
191,01	194,56	0,01311789	0,01266356	0,00440031	0,00384430
206,84	206,63	0,01218321	0,01212913	0,00224136	0,00214945
230,72	235,12	0,01077627	0,01058845	0,00464855	0,00470187
260,30	264,07	0,00965612	0,00935508	0,00450092	0,01060394
233,25	238,15	0,01057819	0,01051813	0,00405550	0,00856060
205,86	208,32	0,01194748	0,01201332	0,00270164	0,00273170
215,23	214,34	0,01153302	0,01175693	0,00376872	0,00314957
251,21	245,23	0,01002180	0,01010119	0,00630452	0,00372617
272,91	272,60	0,00905702	0,00904582	0,00401546	0,00681709
244,05	244,91	0,01028019	0,01021628	0,00433497	0,00541043
215,65	219,41	0,01139690	0,01119046	0,00494077	0,00310297

TensiónCuerpo 1	TensiónCuerpo 2	TensiónCubierta 1	TensiónCubierta 2
16809,01580953	16914,76892567	10991,91147231	7509,98013665
19355,76371145	19732,71635453	6703,78157185	4681,91403905
21624,01646512	21016,65346814	10548,65947265	9745,25292783
19321,71685719	19693,88931183	4921,09325151	6400,79868690
17108,64708781	17863,21755210	6393,62189626	6939,62542729
17659,15417636	18203,20990796	7080,77000459	7188,67344332
20752,08734937	20601,76187299	7725,84287120	6579,83125654
22008,26649011	22383,90735667	9302,33114470	15663,61230301
20460,32742163	20213,26239603	6347,71206850	5893,79152337
17659,41434674	18069,01818359	7305,93042778	7367,75704028
18724,21149905	19023,99230126	9728,41840664	4965,16477474
21222,64204539	21663,15354711	8908,55453440	10144,18488952
23023,08879152	24414,13087479	14365,26859312	21897,71669720
21235,18616121	21534,20505056	10785,25943401	20307,71053242
18900,02398640	18925,04792981	9061,03221060	7702,07910414
20584,59257906	20448,81039293	4281,54493208	4166,47924883
22648,48613368	23111,15376441	15182,62874582	17032,43694747
25834,06580984	25755,23221050	21767,53984221	78463,05760670
22720,82319660	23556,24809806	13620,67386788	51000,11452545
19988,29499248	20584,25452286	5615,93879710	7561,27161955
21091,57566815	21334,19529784	14428,21438579	11009,65364358
24973,11354373	23982,30395559	36967,61206527	12892,77961233
26633,75198828	26539,06942980	20125,48678719	45146,63381293
24175,43864621	24201,94580592	15150,96424689	34005,06335787
20925,95702256	21267,82270462	21634,38619914	11167,28289885

VOZ FEMENINA

<i>Pitch</i> 1	<i>Pitch</i> 2	MasaCuerpo 1	MasaCuerpo 2	MasaCubierta 1	MasaCubierta 2
287,17	275,45	0,00896500	0,00894500	0,00682200	0,00911600
320,58	304,65	0,00900500	0,00808700	0,00309200	0,00314700
355,75	341,29	0,00751300	0,00722300	0,00794800	0,01326200
311,76	316,24	0,00828600	0,00790900	0,00345800	0,00307300
277,97	284,75	0,00897100	0,00926800	0,00789500	0,00861000
351,20	366,50	0,00726500	0,00694300	0,00742700	0,00491300
388,39	417,81	0,00629700	0,00614000	0,02382600	0,00285500
444,44	444,50	0,00636700	0,01009100	0,00230800	0,00508100
393,92	384,98	0,00641100	0,00651600	0,00801900	0,00228100
357,61	347,34	0,00710400	0,00736900	0,00622500	0,01344900
403,95	404,36	0,00679000	0,00664100	0,01049100	0,00413300
445,07	453,54	0,00571500	0,00542500	0,00896500	0,00285900
501,57	498,91	0,00525700	0,00498600	0,00772200	0,00392700
441,26	462,41	0,00558400	0,00591000	0,00558900	0,00459200
391,30	395,29	0,00661100	0,00645000	0,00733500	0,00167300
434,57	424,60	0,00576500	0,00623400	0,00354700	0,00607200
487,51	490,42	0,00540000	0,00620500	0,00460900	0,00552000
537,33	538,91	0,01150200	0,00455800	0,00579300	0,00200800
465,43	466,74	0,00548400	0,00534200	0,00450800	0,00481200
408,04	433,40	0,00626900	0,00586100	0,00482600	0,00370000
475,12	475,37	0,00541300	0,00528900	0,00390300	0,00425800
523,52	528,60	0,00483800	0,00478300	0,00499000	0,00460500
592,43	603,88	0,00437300	0,00451300	0,00510100	0,00544100
530,70	545,95	0,00477000	0,00470000	0,00215400	0,00223100
467,33	468,17	0,00538900	0,00544900	0,00535400	0,00278400
579,41	562,96	0,00445800	0,00453100	0,00849000	0,00454000
624,88	649,26	0,00396400	0,00389400	0,00463100	0,00453600
710,38	716,86	0,00434000	0,00353100	0,00313100	0,00440800
637,39	608,22	0,00392500	0,00414400	0,00575800	0,00562100
550,26	540,17	0,00518200	0,00478400	0,00266100	0,00198300
654,86	659,64	0,00404900	0,00397400	0,00587000	0,00689000
708,27	756,79	0,00454100	0,00340900	0,00290500	0,00405500
821,80	839,06	0,00399600	0,00332600	0,00395800	0,00316900
722,00	770,11	0,00359400	0,00370300	0,00400900	0,00285900
639,33	652,45	0,00416100	0,00382900	0,00576400	0,00507100
820,17	825,65	0,00377400	0,00336900	0,00246200	0,00430000
901,49	886,34	0,00324800	0,00282100	0,00152700	0,00170800
810,78	811,01	0,00315100	0,00303500	0,00478500	0,00534800
714,42	728,89	0,00367500	0,00347800	0,00365700	0,00391600
745,55	638,55	0,00361600	0,00419900	0,00312000	0,00780500

TensiónCuerpo 1	TensiónCuerpo 2	TensiónCubierta 1	TensiónCubierta 2
29223,21379100	26792,78856300	103210,69697000	146887,58514900
36761,83802700	29633,91504200	46907,57555000	34694,10122100
37588,74684000	33223,20924300	118082,98236500	175387,54903700
31815,47805400	31233,19433500	44961,97487900	39181,73716200
27370,76946300	29813,97247000	107675,47245700	115154,15378300
35409,86015200	36823,93948400	107358,53275200	60575,17245700
37496,94953200	42343,85085800	377229,09635300	47238,13049700
50054,90236900	85229,36425100	51408,07713900	125364,39306200
39277,95860000	38141,07081800	123400,32760200	21816,08644700
35886,19480900	35118,77542700	80982,62239200	173066,45430600
43875,81022800	42963,09078000	302881,31951800	57074,63669600
44740,50135300	44054,14182100	282073,62531100	46275,02481000
52347,11636900	49013,14352200	428058,79824200	96944,46311100
42927,42080700	50039,13817800	126423,16711400	164721,38909100
40058,10788000	39824,92521200	104553,82114800	18586,09499800
42992,58002300	44523,29717200	61341,36407300	137083,29181700
50743,40443100	59150,56137800	231023,74443900	275158,77275800
134002,41787700	52256,04694500	486007,71629800	26215,69234900
47008,38640500	45951,49923600	152413,71538200	140651,16898100
41270,92440500	43476,95451500	76300,38225000	69673,70334600
48248,00814300	47204,17998500	150560,00511000	119809,67108900
52382,53045000	52788,29127600	148784,81118400	193415,46204300
60676,37080500	65216,99801000	77455,99905300	105611,25946400
53078,39071800	55332,95184300	50158,61980500	40954,12934500
46480,00754700	47177,26529000	189343,73918400	98093,44234400
59122,54156000	56765,82804000	255744,22005500	63209,91551100
61140,37227000	64861,55779500	102631,66745300	162158,14042700
89248,59364600	71673,42840600	235954,10720300	234899,53025500
62998,56332800	60572,09079000	120895,63460200	92025,80257200
62043,08227600	55271,35909100	50874,52570900	48495,05165900
68645,07454000	68421,18169200	213137,14388000	268512,38817900
90346,49735200	77139,72889700	86733,05643400	340321,39601100
107292,26377400	92874,44094500	597755,83237100	492852,85106100
74165,12911100	87056,32527100	237869,22549000	340389,41358500
67227,50954200	64402,27024300	116572,25549700	180079,05884300
101159,02601000	93010,46503900	288721,24870900	794438,20778700
104254,18006000	87511,49497000	120636,21896300	198989,59251300
81981,31634600	78833,06733600	622707,85091000	853150,65731900
74227,16555200	72986,13095700	120922,73426600	265155,63733300
79508,32216400	67853,62350400	303834,19782100	277355,19429200